

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШДА КОЛОСНИКЛАРНИНГ ТЕХНИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ

Янгибоев И.

Ўқтувчи. ГулДУ

Берданов Э. Х.

т.ф.н. дотц ТТЕСИ.

Давлатов П.

Катта Ўқтувчи. ГулДУ

Кузибекова Маргуба Шерзод

Қизи ТТЕСИ Талабаси

Аннотация: Мақолада турли хил колосникли панжараларнинг оралиқ масофасини майда ифлосликлардан тозалаш ускунасининг самарадорликларига таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Маълумки, тозалаш жараёнида колосникли панжараларнинг оралиқ масофаси ускунанинг тозалаш самарадорлигига таъсир этади.

Калит сўзлар: пахта, пахта толаси, тозалагич, таъминлагич, қозикчали барабан, тўрли юза, ҳарорат, намлик, ифлослик.

Кириш. Пахтани майда ифлосликлардан тозалаш ускуналарини ишчи қисмларини такомиллаштириш бўйича кўплаб олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган бўлиб [1-6], улар томонидан ишчи қисмларнинг шакллари, тезликлари, оралиқ масофалар ва ишлаш режимлари ҳамда пахтанинг иссиқлик-намлик кўрсаткичларини тозалагичнинг иш унумдорлиги ва тозалаш самарадорлигига таъсири ўрганилган [7-10].

Тадқиқот ўтказиш методикаси. Колосникли панжараларнинг турли хил вариантларини тозалаш самарадорлигига таъсирини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқотларга асосан, колосникли панжараларда колосникларнинг оралиқ масофаларини кўриб чиқамиз.

Тадқиқотларда беш хил вариантдаги колосникли панжаралар тайёрланиб изланишлар олиб борилди. 1-вариантдаги колосникли панжарада колосникнинг қалинлиги 5 мм ва баландлиги 25 мм пўлатдан тайёрланган пластинка, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ҳамда колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм қилиб ясалди. Колосниклар қозикчали-планкали барабан айлана симметрия ўқиға паралелл ҳолда жойлаштирилди. 2-вариантдаги колосникли панжарада диаметри 10 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 3-вариантдаги колосникли панжарада диаметри 8 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 4-вариантдаги колосникли панжарада пўлатдан тайёрланган пластина ва думалоқ шаклдаги колосниклардан аралаш ҳолда ишлатилди. Бунда 10 дона қалинлиги 5 мм,

баландлиги 25 мм, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ва колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм бўлган пўлатдан тайёрланган пластинка ва 10 дона диаметри 10 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди. 5-вариантдаги колосникли панжарада 10 дона қалинлиги 5 мм, баландлиги 25 мм, колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм ва колосникларнинг ишчи қиррасини радиуси 3 мм бўлган пўлатдан тайёрланган пластинка ва 10 дона диаметри 8 мм ва оралиқ масофаси 5 мм бўлган думалоқ шаклдаги колосникли панжара ишлатилди.

Колосникли панжараларнинг колосникларини оралиқ масофаси 4, 5 мм қилиб ростланди ҳамда ускунанинг иш унумдорликлари 3, 5 ва 7 тонна/соатларда ўтказилди.

Тадқиқот натижаларининг таҳлили. Тадқиқот натижалари 1÷2-жадвалларда келтирилган.

1- Колосникли панжаралардаги колосникларнинг оралиқ масофасини тозалаш самарадорликка таъсири (оралиқ масофа 4 мм).

т/р	Колосник турларининг вариантлари	Тозалаш самарадорлик, %						Ифлослик таркибида пахта микдори, %
		П=3 т/соат		П=5 т/соат		П=7 т/соат		
		I нав	III нав	I нав	III нав	I нав	III нав	
1.	1-вариант	41,01	43,4	39,74	41,33	36,99	39,67	-
2.	2-вариант	32,4	34,53	30,73	32,33	28,47	29,93	-
3.	3-вариант	33,9	36,18	32,62	34,15	29,17	31,74	-
4.	4-вариант	35,73	37,91	34,38	36,19	31,63	33,5	-
5.	5-вариант	37,36	39,61	36,32	37,72	32,73	35,73	-

1-жадвалдаги натижаларни таҳлил қиладиган бўлсак, колосникли панжаралардаги колосникларнинг оралиқ масофаси 4 мм, иш унумдорлиги 3 тонна/соатни ташкил этиб, I нав пахта хомашёси қайта ишланганда 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 41,01 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 32,4 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 33,9 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 35,73 %ни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 37,36 %ни ташкил этмоқда. III нав пахта хомашёси қайта ишланганда эса 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 43,4 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 34,53 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 36,18 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 37,91 %ни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 39,61 %ни ташкил этмоқда. Тозалаш жараёнида ажратилган ифлосликлар таркибида пахта бўлакчалари кузатилмади.

Тозалаш ускунасининг иш унумдорлиги 5 ва 7 тонна соатни ташкил этганда эса, I нав пахта хомашёси қайта ишланганда 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 39,74 ва 36,99 %ларни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 30,73 ва 28,47 %ларни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 32,62 ва 29,17 %ларни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 34,38 ва 31,63 %ларни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 36,32 ва 32,73 %ларни ташкил этмоқда. III нав пахта хомашёси қайта ишланганда эса 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 41,33 ва 39,67 %ларни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 32,33 ва 29,93 %ларни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 34,15 ва 31,74 %ларни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 36,19 ва 33,5 %ларни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 37,72 ва 35,73 %ларни ташкил этмоқда.

Иш унумдорлик 3 тонна/соатдан 7 тонна/соатга кўтарилганда тозалагичга 1-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,02 % га ва III нав пахта хомашёсида 3,73 % гача камаймоқда. 2-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 3,93 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,60 % гача камаймоқда. 3-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,73 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,44 % гача камаймоқда. 4-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,10 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,41 % гача камаймоқда. 5-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,63 % га ва III нав пахта хомашёсида 3,88 % гача камаймоқда.

2- Колосникли панжаралардаги колосникларнинг оралиқ масофасини тозалаш самарадорликка таъсири (оралиқ масофа 5 мм).

т/р	Колосник турлари	Тозалаш самарадорлик, %						Ифлослик таркибида пахта микдори, %
		П=3 т/соат		П=5 т/соат		П=7 т/соат		
		I нав	III нав	I нав	III нав	I нав	III нав	
1.	1-вариант	46,35	48,81	44,86	46,59	42,52	45,04	-
2.	2-вариант	39,53	41,74	37,85	39,66	35,48	37,29	-
3.	3-вариант	40,24	42,94	39,07	40,97	35,84	38,67	-
4.	4-вариант	41,32	43,58	39,69	41,72	37,35	39,08	-
5.	5-вариант	42,78	45,11	41,53	43,06	38,36	41,18	-

2-жадвалдаги натижаларни таҳлил қиладиган бўлсак, колосникли панжаралардаги колосникларнинг оралиқ масофаси 5 мм, иш унумдорлиги 3 тонна/соатни ташкил этиб, I нав пахта хомашёси қайта ишланганда 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 46,35 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 39,53 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 40,24 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 41,32 %ни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 42,78 %ни ташкил этмоқда. III нав пахта хомашёси қайта ишланганда эса 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 48,81 %ни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 41,74 %ни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 42,94 %ни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 43,58 %ни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 45,11 %ни ташкил этмоқда. Тозалаш жараёнида ажратилган ифлосликлар таркибида пахта бўлакчалари кузатилмади.

Тозалаш ускунасининг иш унумдорлиги 5 ва 7 тонна соатни ташкил этганда эса, I нав пахта хомашёси қайта ишланганда 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 44,86 ва 42,52 %ларни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 37,85 ва 35,48 %ларни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 39,07 ва 35,84 %ларни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 39,69 ва 37,35 %ларни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 41,53 ва 38,36 %ларни ташкил этмоқда. III нав пахта хомашёси қайта ишланганда эса 1-вариантдаги колосникли панжаранинг тозалаш самарадорлиги 46,59 ва 45,04 %ларни, 2-вариантдаги колосникли панжарада 39,66 ва 37,29 %ларни, 3-вариантдаги колосникли панжарада 40,97 ва 38,67 %ларни, 4-вариантдаги колосникли панжарада 41,72 ва 39,08 %ларни, 5-вариантдаги колосникли панжарада 43,06 ва 41,18 %ларни ташкил этмоқда.

Иш унумдорлик 3 тонна/соатдан 7 тонна/соатга кўтарилганда тозалагичга 1-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 3,83 % га

ва III нав пахта хомашёсида 3,77 % гача камаймоқда. 2-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,05 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,45 % гача камаймоқда. 3-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,40 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,27 % гача камаймоқда. 4-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 3,97 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,50 % гача камаймоқда. 5-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,42 % га ва III нав пахта хомашёсида 3,93 % гача камаймоқда.

Тозалаш жараёнида ажратилган ифлосликлар таркибида пахта бўлакчалари 1-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилган тозалагичда 3 %, 2; 3; 4 ва 5-вариантлардаги колосникли панжараларда ўз навбати билан 13; 10; 10 ва 8 % гача пахта бўлакчалари кузатилди. Шунингдек, тозалаш жараёни тугагандан сўнг колосникли панжаралар текширилганда ушбу колосникларда чигитли пахта бўлакчаларини тиқилиш ҳолатлари аниқланди.

Иш унумдорлик 3 тонна/соатдан 7 тонна/соатга кўтарилганда тозалагичга 1-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 3,76 % га ва III нав пахта хомашёсида 3,87 % гача камаймоқда. 2-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,0 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,44 % гача камаймоқда. 3-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,41 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,35 % гача камаймоқда. 4-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 3,92 % га ва III нав пахта хомашёсида 4,44 % гача камаймоқда. 5-вариантдаги колосникли панжара ўрнатилиб, I нав пахта хомашёсини тозалашда самарадорлик 4,42 % га ва III нав пахта хомашёсида 3,99 % гача камайиши аниқланди.

Хулоса. Тозалаш самарадорлиги энг юқори кўрсаткичлар қайд этилган колосникларнинг оралик масофаси, ифлосликлар таркибига пахта бўлакчаларини қўшилиб кетишини эътиборга олиб, оралик масофаси 5 мм бўлган вариантдаги колосникларни ишлаб чиқаришдаги тажриба синовларидан ўтказиш тавсия этилади.

Reference

1. Parpiyev A., Shoraxmedova M. D., Xabibullayeva D. I. Izucheniye deformatsii strukturi xlopka-sirsa v texnologicheskix protsessax //Universum: texnicheskiye nauki. – 2020. – №. 9-2 (78). – S. 27-30.
2. Madumarov I.D. Paxtani issiqlik - namlik holatini muqobillashtirish va bir tekis ta'minlash asosida tozalash jarayonining samaradorligini oshirish // tex.fan.dok. diss... (DSc) T., 2019.
3. Шодиев, Д. Т., Давлатов, Р. М., & Бердикул, И. (2022). Водорастворимые композиции на основе полимерных соединений для модификации хлопковых волокон. *Research and Education*, 1(9), 133-138.
4. Янгибоев, И., Берданов, Э. Х., & Туйчиев, Т. О. (2024). 1ХК МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСКУНАСИДА МАВЖУД ТЎРЛИ ЮЗА ВА ТУРЛИ КОЛОСНИКЛИ ПАНЖАРАЛАРНИНГ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИНИ. *IMRAS*, 7(7), 156-160..
5. Янгибоев, И., Берданов, Э., & Туйчиев, Т. (2024). МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСКУНАСИНING САМАРАДОРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИНИ

ЎРГАНИШ. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (September 13, 2024; Pisa, Italia), 87-89..

6. Sherkulova, N. R., Yangibayev, I. B., Kabilova, D. S., & Bazarbaeva, G. G. (2024). Study of the Processes of Formation of the Assortment and Development of the Production Program at Sewing and Knitting Enterprises. *NATURALISTA CAMPANO*, 28(1), 2194-2198..
7. Berdiquil o'g'li, Y. I., & Ibrohimovna, Q. N. (2024). Different and Similar Aspects of Uzbek and English Families and Family Terms in English and Uzbek. *Miasto Przyszłości*, 47, 368-372..
8. Orifjon, P., & Ikromjon, Y. (2024). Belt Conveyors for the Purpose of Increase Work Efficiency In Cotton Gaining Plants for Transportation. *American Journal of Technology Advancement*, 1(1), 10-14.
9. Ikromjon, Y. (2024). Drying Process of Seeded Cotton. *American Journal of Integrated STEM Education*, 1(1), 29-35..
10. Sharipova, N. M., & Khasanovich, R. M. (2024). Features of Improving the Methodology for Developing Design Skills In Students. *American Journal of Management Practice*, 1(1), 10-14..